

TASVIRIY SAN'ATNING TURLI JANRLARIDA ALISHER NAVOIY OBRAZINING BADIY-IJODIY TAHLILLARI

Noila R. Nabiyeva

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti “Miniatyura va kitob grafikasi” kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15401855>

Annotatsiya. Bugungi kunda tasviriy san'atda Alisher Navoiy obrazini manbalardagi ma'lumotlar asosida aniqlashtirish dolzarb masalalardan sanaladi. Bu borada o'z zamonasining mashhur musavvirlari va bugungi kunning mashhur rassomlari mo'yqalamida Alisher Navoiy siymosini yaratish hamda ushbu buyuk shoirning tarix zarvaraqlarida qoldirgan izlarini o'rganish alohida ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada buyuk tarixiy shaxs Alisher Navoiy siymosining tasviriy san'at sohasidagi o'rni va ahamiyati haqida yozilgan. Alisher Navoiy obrazi o'z davrining mashhur musavvirlari va zamonaviy rassomlarining ijodiy faoliyatida o'z aksini topganligi xususida so'z boradi. Shu bilan birga oliy ta'lim sohasida Alisher Navoiy va uning asarlarini yosh rassomlarning ijodidagi o'rni haqida yoritib boriladi.

Tayanch so'zlar: Musavvir, obraz, portret, miniatyura, grafika, rangtasvir.

Аннотация. Сегодня выяснение образа Алишера Навои в изобразительном искусстве на основе сведений из источников считается актуальной проблемой. В этой связи особую значимость приобретает создание образа Алишера Навои через мазки кисти известных живописцев его времени и известных художников современности, а также изучение следов, оставленных этим великим поэтом на страницах истории. В статье рассматривается роль и значение великого исторического деятеля Алишера Навои в области изобразительного искусства. Говорят, что образ Алишера Навои нашел отражение в творчестве известных живописцев его времени и современных художников. В то же время в сфере высшего образования освещается роль Алишера Навои и его произведений в творчестве молодых художников.

Ключевые слова: Художник, образ, портрет, миниатюра, графика, живопись.

Annotation. Today, the clarification of the image of Alisher Navoi in the visual arts based on information from sources is one of the urgent issues. In this regard, the creation of the image of Alisher Navoi by the famous painters of his time and famous artists of today, as well as the study of the traces left by this great poet in the pages of history, are of particular importance. This article discusses the role and significance of the image of the great historical figure Alisher Navoi in the field of visual arts. It is said that the image of Alisher Navoi was reflected in the creative work of famous painters of his time and modern artists. At the same time, the role of Alisher Navoi and his works in the work of young artists is highlighted in the field of higher education.

Keywords: Artist, image, portrait, miniature, graphics, painting.

Tasviriy san'at sohasida faoliyat olib boruvchi har bir ijodkorning oldida tarixiy buyuk shaxs siymosini tasvirlashdek ulkan bir vazifa turadi. Buyuk shaxslarning qiyofalarini tasvirlash har bir davr musavvirlari uchun muhim mavzulardan biri bo'lgan. Bugungi kunda tarixiy buyuk shaxslardan biri buyuk shoir, so'z mulkining sultoni, “Millat quyoshi” nomi bilan mashhur bo'lgan Mir Alisher Navoiy hazratlarining tasviriy san'atdagi o'rni beqiyosdir. Uning tabarruk siymosi va yozgan asarlariga nafaqat bugungi kun balki o'z davrining iste'dodli musavvirlari ko'plab suratlar chizganlar. XV-XVI asrlarda Temuriylar xukmronligi davrida, sharq adabiyoti va tasviriy san'ati eng yuksak darajada shakllanib, rivoj topdi. Bu davrda olamga mashhur bo'lgan buyuk shaxslar yashab ijod qildilar. Shu jumladan buyuk mutafakkir shoir Alisher Navoiy, ustod Kamoliddin Behzod va uning iste'dodli shogirdlari usta musavvirlar Maxmud Muzaxhib va Qosim Ali kabi ko'plab yetuk shaxslar yetishib chiqdilar. Bizgacha ushbu buyuk musavvirlar tomonidan chizilgan ko'plab miniatyura asarlari yetib kelgan. Mashhur musavvirlardan bo'lmish Maxmud Muzaxhib va Qosim Alilar buyuk shoir Alisher Navoiy portretini tiriklik chog'ida tasvirlaganlar. Qosim Ali “Navoiy yosh mirzolarining biri bilan” nomli asarini Alisher Navoiyning yoshroq paytida taxminan 35-40 yoshlarida tasvirlagan. Uning yuqori qismida bizningcha, keyinroq xattot tomonidan “Surati dilmazir Mirzo Chuchuk (keyingi bir ikki so'zni o'qib bo'lmaydi.)bo amir Nizomiddin Mir Alisher” deb bitilgan. Shoir qiyofasida ayniqsa, turish xolati, kiyim kechagi, sallasini sipo qilib o'ralishi, uning ko'lidagi uzun xassasi – barchasi bizningcha, nozik tabiatli shaxsning obrazini ochib beradi.(s1) Maxmud Muzaxhib esa buyuk shoirning keksaygan vaqtdagi suratini chizgan. Har ikki musavvirlarning ishida ham Alisher Navoiyning holati deyarli bir xil ko'rinishda tasvirlangan, bu ikki asarlar bir-biridan protret qismi bilan farqlanadi. Xarakter jixatidan ikki musavvirning ishida ham bir xil nozik mijoz, yuksak didli, mag'rur va yuksak taffkkurli inson qiyofasini ko'ramiz. XX asr O'zbek zamonaviy tasviriy san'atining shakllanish va rivojlanish yillari bo'ldi. Yurtimizda ko'plab musavvirlar tomonidan Alisher Navoiy obrazini tasvirlashga bo'lgan e'tibor ortdi. Alisher Navoiy siymosi bugungi kunga qadar mumtoz miniatyura, zamonaviy miniatyura, grafika va rangtasvir kabi yo'nalishlarda ijod qiluvchi ko'plab musavvirlar ijodida namoyon etilib kelinmoqda. Shuningdek zamonaviy ijodkorlar Vladimir Kaydalov, Abdulhaq Abdullaev, Qutlug' Basharov, Temur Sadullaev, Ne'mat Qo'ziboev, Temur Sadullaev, Sadridin Pochchaev, Sadulla Abdullaev, Alisher Aliqulov kabi ko'plab rassomlarimiz tomonidan Alisher Navoiy

siyмосi turli ko‘rinishlarda chizilgan. O‘zbekistonda tasviriy san‘atning rivojlanishiga katta xissa qo‘shgan rassom V.Kaydalov dastlab grafika yo‘nalishida ijod qila boshladi. Kaydalov Vladimir Yelpidiforovich 1907-yilda da tug‘ilgan. 1932 yildan O‘zbekistonda yashab o‘z ijodiy faoliyatini shuerda davom ettirgan. Dastlab gazeta va jurnal nashriyotlarida rassom bo‘lib ishlab grafika usullarini o‘rgandi. Taniqli kishilar Y.Ohunboboyev hamda S.Ayniy, G‘.G‘ulom, A.Hidoyatov va boshqalarning portretlarini tasvirdi (1932-40). 1947- 48-yillarda Alisher Navoiy portretini yaratish ustida ishladi va 1948-yilda ishni yakunladi. Barchamizga ma‘lumki bu asar ko‘plab asarlar orasida asos qilib olingan. Ijodkor Navoiy portretini tasvirlashda uning haqiqiy V.Kaydalov A.Navoiyning portretini yana bir bor tasvirlaydi. Shu bilan birga A.Navoiyning Xamsa asariga, ko‘plab yertak va dostonlarga ishlagan bezaklari bilan O‘zbekistonda kitob grafikasi rivojiga samarali ta‘sir ko‘rsatdi. Ijodkor dastgoh grafikasi, linogravyura, ksilografiya usullarida ko‘p sonli portretlar va plakatlar yaratgan. Rassom asarlari hozirgi kunda O‘zbekiston va Rossiya muzeylarida saqlanib kelinmoqda. Yana bir Xalq rassomi Abdulhaq Abdullaev ham portret janrida ko‘plab mashhur asarlar yaratgan. Uning nomi O‘zbekiston san‘at ustalarining yorqin yulduzlari orasida munosib va sharaflı o‘rinni egallaydi. Rassom xalqimizning rangtasvir san‘ati tarixida o‘chmas iz qoldirgan ustozlar P.Benkov, Z.Kovalevskaya, L.Bure rangtasvir sirlarini o‘rgangan. U tarixiy shaxslar va o‘z zamondoshlari portretlarini o‘z asarlarida aks ettirdi. A.Abdullaev butun hayotini Alisher Navoiyning portretini ishlashga bag‘ishladi. U Navoiy portretini turli shakllarda tasvirlaydi. Bir asarida Alisher Navoiy tik xolatda xassasiga tayanib turgan o‘ychan shoir sifatida gavdalantirgan.

A.Abdullaev bu asarida asosan och ranglardan foydalangan. Uning Navoiyga atalgan yana bir asarida shoir juda o‘yga tolgan ko‘rinishda saroyning yuqori qismida tasvirlangan. Uning buyuk shoir A.Navoiyga bag‘ishlangan har bir asarida o‘zgachalik mujassamlashgan. Shu o‘rinda tarixiy mavzularda ko‘plab mashhur asarlar yaratgan rassom o‘zbekiston respublikasi san‘at arbobi Alisher Aliqulov ham buyuk shoir obrazini o‘zgacha bir qiyofada tasvirlagan. Rassom bu asarni Ukrainadagi “O‘zbekiston” elchixonasining buyurtmasi asosida chizgan. Bunday masuliyatli ishni boshlaganda u o‘zidan oldin shu mavzuda ijod qilgan buyuk musavvir va mashg‘ur rassomlar ijodini astoydil o‘rganadi. Lekin aynan o‘sha tasvirni takrorlash maqsadi bo‘lmagan. Boshqa ijodkorlarning asarlaridan ajralib turadigan holatda tasvirlashni o‘z oldiga maqsad qilib qo‘yadi. U A. Navoiy qiyofasini gavdalantirishda, uni faqatgina ijodkor yozuvchi

sifatida emas, balki davlat arbobi vaziri-a'zam lavozimida tasvirlamoqchi bo'lgan. Alisher Navoiy portretini yaratishda rassom bizgacha yetib kelgan, buyuk musavvir Kamoliddin Behzodning shogirdi Mahmud Muzaxhib chizgan miniatyuraga murojaat qilgan. Navoiyning ustki kiyimini ulug' shoir davrida yashab ijod qilgan musavvirlar tomonidan ishlangan miniatyuralardagi liboslardan andoza olib ishlagan. Liboslari Navoiy yashagan davrda urf bo'lgan milliy ruxda etak qismi uzun, yengi kalta to'n va ichki liboslarda tasvirlab o'sha davr muhitni olib chiqqan. Yuqorida aytganimizdek A.Aliqulov buyuk shoirni oddiy sodda qiyofada shoirona qiyofada emas, balki saroy amaldorlariga mos ravishda xashamdor kiyingan, jiddiy inson ko'rinishida tasvirlagan. Navoiy libos qismiga alohida e'tibor qaratgan belbog' o'rniga qalin mustahkam kamardan foydalangan. Qo'lida kitob ushlab turishidan yuzidagi o'ychanlikdan bilishimiz mumkin u muloxaza qilib turibdi. Asarning orqa fonida Hirot shaxri manzarasi ko'rinib turar bu esa shahar bilan Navoiyning o'zaro aloqadorligini anglatadi. Demak bu asari bilan rassom Alisher Navoiyning oddiy inson bo'lmagani u o'z davrining, balki bugungi kunnimizning ham komil inson darajasida ulug'lanib kelayotgan shaxslaridan biri bo'lganligini nazarda tutgan.

Shuningdek O'zbekiston xalq rassomi, O'zbekiston Badiiy Akademiyasi haqiqiy a'zosi, grafik rassom Qutlug' Basharov Navoiy obrazini yaratishda o'z xissasini qo'shgan. Rassom asari texnika jixatidan boshqa san'at soxalaridan farq qiladi. U grafikaning turli usullari linogravyura, liitografiya, akvarel va shu bilan birga rangtasvirda ham samarali ijod qilib kelgan. Alisher Navoiy portretini 1968-yilda linogravyura uslubida ishlagan. 1995-yilda Alisher Navoiy ijodiga qayta murojaat qilib rangtasvir usulida ijodiy asar chizgan. Buyuk mutafakkir shoir Alisher Navoiy obraziga murojaat qilmagan mussavvir bo'lmasa kerak.

Mustaqillikka erishgach ta'lim tizimga katta e'tibor berila boshlandi. Turli fanlar va mutaxassisliklarga soha va yo'nalishlarga qarab darsliklar o'quv qo'llanmalar ishlab chiqildi. Ularning dizayni san'at darajasiga ko'tarildi. Har bir fanlarga ajratilgan kitoblar masalan Ona-tili

va Adabiyot darsliklarining muqovalari Alisher Navoiy portretlari bilan bezatila boshlandi. Bu ham kelajak avlod onggu shuurida Alisher Navoiy siymosiga bo‘lgan hurmat ehtirom tuyg‘usini shakllanishiga qaratilgan bosh maqsadlardan biri xisoblanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Alisher Navoiyni o‘qigan har bir ijodkor o‘zi uchun yangi bir Navoiy obrazini kashf etadi.

Hakikatan ham Alisher Navoiy asrlar davomida jamiyatda o‘zining aloxida o‘rniga ega bo‘lib kelmoqda. Ayniksa XXI asr ijodkorlari o‘zlarining asarlarida buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy siymosini qayta-qayta tasvirlab yangi talqinlarda namoyon etib kelmoqdalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. -T.: O'zbekiston, 2017.
2. А. А. Семенов. Портреты эпохи Навои. –Ташкент: Гостехиздат УзР, 1940.
1. Ҳ. Сулаймонов, Ф. Сулаймонова. Алишер Навоий асарларига ишланган расмлар. - Тошкент: “Фан”, 1982.
2. Е. А. Полякова, З.И.Раҳимова. Шарқ миниатюраси ва адабиёти, -Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1987.

3. М. М. Ашрафи. Бехзад и развитие Бухарской школы миниатюры XVI в. –Душанбе: “Дониш”, 1987.
4. Ш. Шоёкубов Замонавий Ўзбекистон Миниатюраси. -Тошкент: ”Ўзбекистон”, 2006
5. Н. Абдуллаев. Ўзбекистон тасвирий санъатида портрет жанри. Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги нашриёт - матбаа уйи, 2011.
6. А.А.Мадраимов. Темурийлар ва Бобурийлар даври маданияти, китобати ва рангтасвир санъати тарихига чизгилар.-Т.2015-й
7. Ўзбекистон тасвирий санъатида портрет жанри. Ғ.Ғулом номидаги нашриёт - матбаа уйи Тошкент 2011